

Zenodo: SZ-SB-III-01-02: Vernetzung von Lehrkräften verschiedener Schulen

Autor*in	@Sönke Erdmann @Toni Schunder (Unlicensed) @Ricarda Peil @Julia Lehmler @Julia Victoria Dinier @Tara-Marie Endries @Alexander Schröter
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10090506
ID	SZ-SB-III-01-02
Titel	Vernetzung von Lehrkräften verschiedener Schulen
Bildungsbereich	SCHULE
Persona	P: Selin - Lehrerin https://doi.org/10.5281/zenodo.10091270
Kurzbeschreibung	Lehrerin Selin möchte sich mit anderen Lehrkräften vernetzen, um sich bzgl. Kunstunterricht gegenseitig auszutauschen.
Ergebnis	Selin findet eine Lehrkraft zum Austausch und verabredet sich zum Chatten.
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Lehrkraft vernetzt sich mit Lehrkraft einer anderen Schule"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Selin ist bei BIRD registriert• Selin ist bei BIRD eingeloggt
Komponenten	BUDDY FINDER LERNPFADFINDER ARBEITSBEREICH CHAT
Services / Tools	VIDEOKONFERENZ

Problemszenario

Einleitung

Selin Sonntag wird für die nächsten Monate als Vertretung für den Kunstunterricht in einer 6. Klasse ihrer Gesamtschule eingeteilt. Da Kunst für sie fachfremder Unterricht ist und sie weder auf Unterrichtsvorlagen oder die -materialien zugreifen kann, sucht sie nach Informationen und Austauschmöglichkeiten, um den Unterricht bestmöglich vorbereiten und durchführen zu können.

Problemdefinition

Selin braucht für die Planung des Kunstunterrichts der 6. Klasse zum einen Informationen rund um Anforderungen und Materialien, zum anderen wünscht sie sich Austauschpartner*innen, da an ihrer Schule keine Kunstlehrer*innen zur Verfügung stehen, die sie um Unterstützung bitten könnte. Deshalb sucht sie nach anderen Kunstlehrer*innen, um das Fach besser verstehen zu können.

Hintergrund und Kontext

Aufgrund des Lehrkräftemangels, der damit einhergehenden Arbeitsbelastung und der akuten Krankheit von ihren Kolleg*innen müssen Lehrer*innen wie Selin auch fachfremden Unterricht durchführen. Selin möchte diese Herausforderung bestmöglich meistern und die Kinder nicht nur für Kunst begeistern, sondern mit ihnen auch die Feinmotorik und eine gewisse Fehlertoleranz trainieren und in ihrem Unterricht einen sicheren Ort erschaffen, in dem sich die Persönlichkeit der Kinder entfalten kann. Gruppenprojekte eignen sich sehr gut

dafür, müssen aber nicht nur sorgfältig geplant werden, sondern erfordern auch einiges an Materialien sowie Tools. Selin fehlt einfach die Erfahrung, wie man dies speziell im Kunstunterricht am besten umsetzt.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Selin gestaltet ihren Unterricht am liebsten interaktiv und erlebbar. Dabei ist es ihr wichtig, dass Themen und Lern- oder Medienangebote zu Situation und zu den Lernenden passen. Selin unterrichtet meist höhere Klassen und muss etwas umdenken, um für die Schüler*innen der 6. Klasse altersgerechte Räume zum Ausprobieren und Anfassen schaffen zu können. Selin ist Neuem gegenüber aufgeschlossen und experimentierfreudig, für Kunst fehlen ihr einfach nur die Erfahrung und der Austausch mit ausgebildeten Kunstlehrkräften.

Pre BIRD Lösungsversuche

Selin hat sich bereits Webseiten von einigen der Schulen mit künstlerischem Profil in ihrer Umgebung angesehen und einige schöne Ideen gefunden. Nun ist die Frage, wie sie an die zuständigen Lehrpersonen kommt. Da deren Kontaktdaten auf der jeweiligen Webseite nicht angegeben sind, müssten die Anfragen über das Sekretariat oder die Schulleitung laufen. Dieser Vorgang ist zu kompliziert und raubt außerdem wertvolle Zeit.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Lehrkraft vernetzt sich mit Lehrkraft einer anderen Schule"

Schritt 1: Selin öffnet BIRD und navigiert zum Lernpfadfinder, um dort nach geeigneten Materialien sowie Informationen zu suchen.

Schritt 2: In die Suche des Lernpfadfinders gibt sie die folgenden Schlagwörter ein: "Kunstunterricht" und "6. Klasse". Nach dem Absenden der Suchanfrage wird ihr eine lange Liste an Ergebnissen angezeigt, die auf den ersten Blick überwältigend wirkt.

Schritt 3: BIRD schlägt per Tooltip die Möglichkeit vor, sich mit einer anderen Lehrkraft, die das Projekt "Kunstunterricht 6. Klasse" in ihrem Profil hat, zu vernetzen. Hierfür wird ihr der Buddy Finder vorgeschlagen, auf den sie entweder direkt aus dem Lernpfadfinder heraus wechseln kann oder das Portlet in der Navigation findet.

Schritt 4: Selin gefällt dieser Vorschlag, da es doch einfacher ist, sich mit einer anderen Lehrkraft auszutauschen, anstatt Dutzende Webseiten zu durchforsten. Deshalb wechselt sie direkt aus dem Lernpfadfinder zum Buddy Finder.

Schritt 5: Selin macht die folgenden Angaben, die sie für ihre Suche wichtig findet:

- Bundesland: offen
- Stadt: offen
- Schulform: offen
- Fach: Kunst
- Jahrgangsstufe: Unterstufe
- Anliegen: Austausch, gemeinsame Unterrichtsplanung, kompetenzorientierter Unterricht, 6. Klasse
- Geschlecht: offen
- Gruppe oder Einzelperson: Einzelperson

und schickt ihre Suche ab.

Schritt 6: Sie bekommt nun eine Benachrichtigung in BIRD [und auf ihre vernetzte dienstliche E-Mail-Adresse], dass der Buddy Finder einige passende Lehrkräfte gefunden hat, die sich zu den genannten Themen vernetzen möchten.

Schritt 7: Selin schaut sich die möglichen Buddies an und schickt eine Kontaktanfrage. Im Freitextfeld erklärt sie kurz und bündig ihr Anliegen an die von ihr ausgewählte Lehrkraft.

Schritt 8: Diese Lehrkraft erhält die Anfrage und bestätigt diese.

Schritt 9: Mit der Bestätigung von Selins Anfrage öffnet sich die Chat-Funktion.

Schritt 10: Selin stellt sich der anderen Lehrkraft zunächst vor und erläutert noch einmal ihre aktuelle Situation und geht tiefer ins Detail.

Schritt 11: Die andere Lehrkraft antwortet Selin, indem sie sich ebenfalls vorstellt. Beide sind sich einig, dass es einfacher ist über dieses Thema zu sprechen, anstatt nur hin und her zu schreiben, deshalb vereinbaren sie einen Termin über ein Videokonferenztool.